

Cuantificación y caracterización de los residuos de alimentos del comedor central estudiantil de la Universidad del Zulia

Karina Martínez, John Sánchez, Yuleidi Raga, Zulay Mármol, Elsy Arenas, Cateryna Aiello Mazzarri

Laboratorios de Tecnología de Alimentos y Fermentaciones Industriales,
Departamento de Ingeniería Bioquímica, Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería.
Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo 4002-A, estado Zulia, Venezuela.

caiello@fing.luz.edu.ve

Recibido: 23-01-2015 Aceptado: 14-04-2015

Resumen

La búsqueda de materias primas de bajo costo y fácil adquisición para uso como sustratos biotransformables constituye uno de los retos más interesantes de la biotecnología actual. Se evaluó la generación de residuos de alimentos del Comedor Central Estudiantil de la Universidad del Zulia, su composición fisicoquímica y posibles usos. Los residuos se recolectaron diariamente de 200 bandejas, tomadas al azar, durante siete semanas, se separaron, pesaron y clasificaron en carbohidratos, proteínas, y frutas-verduras. Se cortaron, mezclaron, esterilizaron y almacenaron a -15°C. Al finalizar cada semana las muestras se mezclaron hasta homogeneizar y se caracterizaron. Se encontró que de las 20.000 bandejas servidas por semana, se genera más de 1 tonelada de residuos de alimentos, clasificados como 63% carbohidratos, 14% proteínas y 23% frutas-verduras. Los residuos presentaron 65,79% de humedad, 34,21% de sólidos totales (96% materia orgánica), 25,99% de azúcares totales, 7,34% de glucosa, 40,4% de almidón, 13,68% de proteínas, 6,99% de grasas, así como minerales que le confieren un alto potencial para su utilización como sustrato para la producción de metabolitos de interés con mayor valor agregado. Además, tienen pH promedio de 5,53 y baja acidez titulable (0.352%) que permitiría el crecimiento de gran cantidad de especies de microorganismos.

Palabras clave: Residuos de alimentos, residuos orgánicos, nutrientes, caracterización, sustratos no convencionales.

Quantification and characterization of food residues from the student central dining of the University of Zulia

Abstract

The search for inexpensive and readily available raw materials that can be used as substrates is one of the most interesting challenges in modern biotechnology. The generation, physicochemical composition, and possible applications of the food residues from the Student Central Dining of University of Zulia were evaluated. The residues collected daily from 200 trays, taken randomly, during seven weeks, were separated, weighted and classified